

ТУРЛИ МЕЪЁРЛАРДА АЗОТЛИ ЎЎГИТЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ СОЯ
НАВЛАРИНИНГ ЎСИШ ВА РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ

¹И.Х. Кимсанов, ²А.М. Тиллаев

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти қ.х.ф.н., дотцент

²Мустақил изланувчи. “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини баҳолаш Маркази”
давлат муассасининг Фарғона вилоят ҳудудий филиали Уруғчилик лабораторияси
мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002476>

Аннотация. Соя ўсимлигининг минерал ўғитлар билан озиқланиш меъёрларини
суғориладиган ўтлоқи-саз тупроқларида ўсиш, ривожланиш ва ҳосилдорлигига таъсири.

Калим сўзлар: соя навлари, ўғит, суғориш, азот, фосфор, калий.

Мамлакатимиз иқтисодиётини белгиловчи асосий соҳа қишлоқ хўжалиги, унинг
етақчи тармоқлари эса пахтачилик ва ғаллачиликдир. Бугунги кунда соя экинини асосий
экин тури қаторига қўшиш ва ундан маҳсулот етиштириш бўйича бир қатор ишлар амалга
оширилмоқда.

Дуккакли экинлардан ҳисобланган соя ўсимлигининг бутун дунё деҳқончилигида
кундан-кунга экин майдонлари кенгайиб бормоқда.

Бугунги кунда соя экинини ер юзиде 109,7 млн. гектар майдонга экиб
ўстирилмоқда. Соя экиннинг ялпи донини етиштириш салмоғи бўйича Бразилия, АҚШ ва
Аргентина мамлакатлари етакчи ҳисобланади. Соя экини буғдой, шоли, маккажўхоридан
кейинги ўринни эгаллайди. Соя ўсимлиги дони ва оксиддан тўрт юздан зиёд турли хил
маҳсулотлар тайёрланади ва улар ҳалқ хўжалигининг барча соҳаларида ишлатилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2832-
сонли “2017-2021 йилларда республикада соя экини экишни ва соя дони етиштиришни
кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди.

Мазкур қарорда 2017-2021 йилларда соя ўсимлигини экиш майдонлари ҳажмини
босқичма-босқич кенгайтириш ва мой ишлаб чиқариш миқдорини ошириш вазифаси
юкланган. Ушбу топшириқ ижросини таъминлаш мақсадида 2017 йилдан асосий экин
сифатида 8 минг гектар майдонга соя экинини экилиши, 2021 йилга бориб эса бу
кўрсаткич 17,3 минг гектарга кўпайиши белгилаб қўйилган.

Шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24
июлдаги ПҚ-3144-сонли қарор билан 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2832-сонли “2017-2021
йилларда республикада соя экини экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги қарорига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш бўйича қабул
қилинган қарорда “2017-2021 йиллар давомида республикада юқори ҳосилли соя
навларини яратиш, бирламчи уруғчилигини йўлга қўйиш, етиштириш ва майдонини
кенгайтириш бўйича чора-тадбирлар дастури” нинг **4.3 бандида** соянинг юқори оқсилли
ва мойли навларини танлаш, етиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш топшириғи
берилган. Ушбу топшириқни бажарилишини таъминлаш Дон ва дуккакли экинлар илмий
тадқиқот институти ҳамда Фан ва технологиялар агентлигига юқлатилган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев мамлакатимизда илк
маротаба нишонланган Қишлоқ хўжалиги ходимлари кунига бағишланган тантанали
маросимда сўзлаган нутқида “пахта ва ғалла экилаётган паст рентабелли майдонларни

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

йилдан-йилга қисқартириб, уларнинг ўрнига интенсив боғлар, ёнғоқзорлар ва тоқзорлар барпо этиш, шунингдек, сердаромад бўлган соя, қалампир ва кўкатлар экиш режалаштирилган” эканлигини таъкидлаб ўтганлар.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 10 февралдаги 105-сонли “Республикада соя етиштириш ҳажмларини янада кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига асосан Республикада 2018 йил ҳосили учун 18,5 минг гектар асосий майдонларга соя экилди.

2020 йилда 17,3 минг гектар асосий майдонга соя экинини экиш белгилангани экиннинг алмашлаб экиш тизимига кириб бораётганлигидан далолат беради.

Изланишнинг мақсади: Соянинг Тўмарис Ман-60, Ойжамол каби навларни асосий ва тақрорий экинлари тупроқ-иқлим шароитларида ўсимликларни маъдан ўғитлар билан озиклантириш меъёрлари ва муддатлари ҳамда суғоришни ўрганиш асосий мақсад ҳисобланади.

1- жадвал

Тадқиқотнинг объекти: Фарғона вилояти Қува тумани пахтачилик тажриба станциясида.

Тажриба ўтказиш тизими.

№	Навлар Номи	Вариантлар	Маъдан ўғитлар меъёри соф холда, кг/га			Хайдов остига ёки экишдан аввал ер тайёрлашда,		Шона	Гуллаш
			N	P	K	P	K	лашда кг/га	лашда, кг/га
1	Тўмарис Ман-60	1	0	90	60	90	60	0	0
		2	60	90	60	90	60	20	40
		3	90	90	60	90	60	30	60
		4	120	90	60	90	60	40	80
		5	150	90	60	90	60	50	100
2	Ойжамол	1	0	90	60	90	60	0	0
		2	60	90	60	90	60	20	40
		3	90	90	60	90	60	30	60
		4	120	90	60	90	60	40	80
		5	150	90	60	90	60	50	100

Қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини оширишда нав асосий ўринни эгаллайди. Фақатгина ўтмишдош экинлар, улар етиштирилаётган ҳудуд тупроқ иқлим шароити, экинни мақбул муддатларда экилиши, маъдан ўғитлар билан озиклантириш миқдорларини тўғри белгиланиши, ўз вақтида суғоришни ташкил этилиши ҳисобига экинлардан олинadиган ҳосилнинг гектаридан 30-40 фоизга ошириш мумкин.

Ўтказилган дала тажрибасида соя навларини азотли маъдан ўғит билан озиклантириш меъёрлари ва муддатларини ўрганиш, суғоришнинг мақбул муддатларини белгилашда соя навларининг ўсиш ва ривожланиш фазаларини ўтишига таъсири фенологик кузатувлар давомида таҳлил қилиб борилди (2-жадвал).

Дала тажрибаси 5 та вариантдаги азотли ўғит меъёрини қўллаш натижалари 1-вариант азотли ўғитсиз (назорат), 2-вариант азотли ўғит соф холда 60 кг/га, 3-вариант азотли ўғит соф холда 90 кг/га, 4-вариант азотли ўғит соф холда 120 кг/га, 5-вариант азотли ўғит соф холда 150 кг/га миқдориди, фосфорли ўғит соф холда 90 кг/га, калийли ўғит соф холда 60 кг/га фонида ўрганилди.

Минерал ўғитлардан фосфорли ва калийли ўғитларни белгиланган йиллик меъёрини 100 фоизини экишдан аввал ер тайёрлашда берилди. Азотли ўғитнинг белгиланган йиллик меъёрининг 30-35 фоизини соянинг шоналаш босқичида, қолган 65-70 фоизини гуллаш-дуккаклаш босқичида берилди.

Ўтказилган дала тажрибасида сояни суғориш ишлари тупроқ-иқлим шароитларига, тупроқ намлигига ва экиннинг ўсиш ва ривожланиш ҳолатига қараб, соянинг шоналаш босқичида бир марта, гуллаш-дуккаклаш босқичида икки марта, дуккаклардаги доннинг тўлишиш пишиш босқичида бир марта, ўсув даври узоқ давом этган навлар, яъни Тўмарис Ман-60 ва Ойжамол навларида тажрибадаги бошқа навларга нисбатан бир марта кўп суғориш амалга оширилди.

Бош институтда соя экини асосий экин сифатида тажриба даласига 12 апрел куни экилди. Тажрибадаги барча навларни 20 апрелда униб чиққанлиги кузатилди.

Ўсимликларнинг 3 талик барг чиқариши барча навларда 7 май кунига тўғри келди. Ўсимликларда шоналаш даври навларга боғлиқ холда 15-17 май кунларига тўғри келди. Ўсимликларнинг шоналаш даврига қадар навлар орасида кескин фарқ кузатилмади

Соя навларининг гуллаш даврига ўтиши шоналагандан кейин 8-9 кунни ташкил этди. Ўсимлик тупларида дуккакларни ҳосил бўлиши . Тўмарис Ман-60 навида 31 май-1 июнда ва Ойжамол навида эса 1-3 июнда кузатилди.

Соянинг тўла пишиш даврида навлар ва вариантлар орасида олинган натижаларда кескин фарқлар кузатилди.

Тўмарис Ман-60 навида тўла пишиш назорат (ўғитсиз) вариантыда 13 сентябрда қайд этилиб, ўсув даври 136 кунни ташкил қилган бўлса, азотли ўғитлар миқдорини ҳар 30 кг га оширилганда тўла пишиш даври бироз узайиб, азотли ўғит меъёрини 150 кг/га гача оширилганда 19 сентябр куни етиштирилган дон ҳосили пишиб, ўсув даври 140 кунни ташкил қилди.

Ойжамол навида навлар орасида нисбатан кечпишари бўлиб, тўла пишиш назорат (ўғитсиз) вариантыда 19 сентябрда қайд этилиб, ўсув даври 142 кунни ташкил қилган бўлса, азотли ўғитлар миқдорини ҳар 30 кг га оширилганда тўла пишиш даври бироз узайиб, азотли ўғит меъёрини 150 кг/га гача оширилганда 25 сентябр куни тўла пишиб, ўсув даври 148 кунни ташкил қилди.

Тажрибада соянинг назорат (ўғитсиз) вариантлари бир бирига солиштириладиган бўлса, Тўмарис Ман-60 навида пишиш 13 сентябрда кузатилди ва ўсув даври 136 кунни ташкил этди. Ойжамол нави барча навлар орасида энг кечпишари бўлиб, 19 сентябрда тўла пишиб етилиб унинг ўсув даври 142 кунни ташкил этганлиги аниқланди.

Утлоқи бўз тупроқлари шароитида соя экинини, Тўмарис Ман-60 ва Ойжамол навлари ўртапишар навлар қаторида пишиб етилганлиги аниқланди.

Тажриба ўтказилган 2020 йилда азотли ўғитлар миқдорини назорат (ўғитсиз) вариантдан азотли ўғит меъёрини 150 кг/га гача вариантлар оралиғида ҳар 30 кг/га

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

миқдордан оширилганда соя навларининг ўсув даври куни 5-6 кунга ортиб бориши аниқланди.

Соя экини навларига гектар ҳисобига қўлланиладиган азотли ўғит меъёрини 60 кгдан 150 кг гача ортиб бориши ҳисобига ўсимликларда тўпланган биомассанинг мос равишда ортишига олиб келди ва натижада дон ҳосилининг пишиб етилишини бироз муддатга кечикишига ҳамда соя навларининг ўсув даври кунини қисқа муддатга бўлсада узайишига олиб келганлиги аниқланди.

2-жадвал

Турли меъёрларда азотли ўғитларни қўллашнинг соя навларининг ўсиш ва ривожланишига таъсири. (2020 йил)

Т / р	Навларнинг номи	Йиллар	Вариантлар	Экилган муддат, сана	Униб чиқиш, сана	3 талик барг ҳосил бўлиш, сана	Шонал аш, сана	Гуллаш, сана	Дуккак лаш, сана	Пишиш, сана	Ўсув даври, кун
Бош институтда											
1	Тўмарис Ман-60	2020	1	20.04.20	30.04.20	7.05.20	17.05.20	25.05.20	31.05.20	13.09.20	136
			2	20.04.20	30.04.20	7.05.20	17.05.20	25.05.20	31.05.20	15.09.20	138
			3	20.04.20	30.04.20	7.05.20	17.05.20	25.05.20	1.06.20	16.09.20	139
			4	20.04.20	30.04.20	7.05.20	17.05.20	25.05.20	1.06.20	17.09.20	140
			5	20.04.20	30.04.20	7.05.20	17.05.20	25.05.20	1.06.20	19.09.20	142
2	Ойжамол	2020	1	20.04.20	30.04.20	7.05.20	17.05.20	26.05.20	1.06.20	19.09.20	142
			2	20.04.20	30.04.20	7.05.20	17.05.20	26.05.20	2.06.20	21.09.20	144
			3	20.04.20	30.04.20	7.05.20	17.05.20	26.05.20	2.06.20	22.09.20	145
			4	20.04.20	30.04.20	7.05.20	17.05.20	26.05.20	3.06.20	23.09.20	146
			5	20.04.20	30.04.20	7.05.20	17.05.20	26.05.20	3.06.20	25.09.20	148

Хулосалар. Суғориладиган шароитда соя навларини маъдан ўғитлар билан озиклантириш меъёрлари ва муддатлари, суғоришни ўрганиш бўйича 2020 йил олиб борилган илмий тадқиқотлардан олинган натижалари бўйича қуйидаги хулосаларни қилиш мумкин.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, 3 йиллик олиб борилган илмий тадқиқотларда соя навларига қўлланиладиган маъдан ўғитлардан соф холда фосфор 90 кг/га, калий 60 кг/га фонида, азотли ўғит меъёрини гектарига 60 кг дан 150 кг гача бўлган меъёрларда қўлланилиши соя донининг пишиб етилишини 2-6 кунга кечиктирилишига олиб келиши аниқланди.

Асосий сояни Тўмарис Ман-60 нави 136 кунда Ойжамол нави 142 кунда тўла пишиб етилди. Соя экинига азотли ўғитлар меъёрини 60 кг дан 150 кг гача оширилиши соя навларининг ўсув даврини 5-7 кунга чўзилиши ва ўсимликлар биомассасининг кўпайиши натижасида ҳосилнинг пишиб етилиши азотли ўғит меъёрининг ортиб бориши билан бир ҳафтагача кечикиши аниқланди.

REFERENCES

1. Р.Тиллаев, А.Мансуров, А.Мўминов “Кузги буғдойдан кейин экилган дуккакли-дон экинларнинг тупроқ унумдорлигига, ғалла ва пахта ҳосилига таъсири”. Агро илм, 2017 йил, № 3, 21-бет
2. Х.Атабаева, М.Саттаров “Соя ўсимлигининг ўсиш ва ривожланишга минерал ўғитлар ва олтингугуртнинг таъсири”. Агро Илм, 2019 йил, №4, 36-37 бетлар.
3. Н.Умарова, Р.Саитканова, Х.Идрисов “Соянинг фотосинтетик фаолияти ва ҳосилдорлигига микроэлементларнинг таъсири”. Агро Илм, 2019 йил. №3, 36 бет